

UZOQ MUDDAT DAVOLANISHGA MUHTOJ BO‘LGAN O‘QUVCHILAR UCHUN GEOMETRIYA FANINI O‘QITISHNING NO‘ANANAVIY USULLARI

Nurmanova Shasanem Kudaynazarovna

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi "Mehrlil maktab" davlat ta'lim muassasasi
Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali umumiy o'rta ta'limni tashkil etish bo'yicha pedagog
xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690377>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola uzoq muddatli davolanayotgan bolalar uchun geometriya fanidagi mavzularni o'rgatishning usullari o'rganadi. Bu aniq ta'lim maqsadlariga javob beradigan, pirovardida ta'lim natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, har bir fanni nafaqat hayot bilan, balki boshqa fanlar bilan muntazam bog'lab o'tish kerakligini o'rganadi.*

***Kalit so'zlar:** geometriya, planimetriya, geometriyani o'qitish, uzoq mudda davolanayotgan o'quvchilar, interfaol ta'lim, pedagogik yondashuvlar, metodlar, flippity, wordwall dasturlari, tanqidiy fikrlash.*

Ma'lumki, sog'lig'i tufayli uzoq vaqt davomida ta'lim jarayonidan uzilib qolgan o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini ta'minlash muhim pedagogik vazifadir. Ayniqsa, geometriya kabi fazoviy tasavvurni, mantiqiy fikrlashni va abstrakt tushunchalarni talab qiladigan fanni o'zlashtirish bu toifadagi o'quvchilar uchun alohida yondashuvni talab etadi.

Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilarning ta'lim olish huquqi Konstitutsiya va amaldagi qonun hujjatlari bilan kafolatlangan. Bunday o'quvchilar uchun ta'lim jarayonini tashkil etishda ularning individual ehtiyojlari, psixologik holati va o'zlashtirish xususiyatlarini hisobga olish zarur. Geometriya fanini o'qitishda esa an'anaviy usullar ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun noan'anaviy, ijodiy va moslashuvchan usullarni qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Noan'anaviy usullar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini, motivatsiyasini oshiradi va o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi. Har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish imkonini beradi. O'quvchining sog'lig'i, kayfiyati va o'zlashtirish tezligiga moslashish imkonini beradi, nazariy bilimlarni kundalik hayot bilan bog'lash orqali o'quvchilarning tushunishini osonlashtiradi hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yordamida ta'limni interaktiv va qulay shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Geometriya fanini o'qitishning noan'anaviy usullariga o'yinlashtirilgan ta'lim, loyihalar asosidagi ta'lim, raqamli texnologiyalardan foydalanish, san'at va hunarmandchilik bilan integratsiya, hikoyalar va metaforalar orqali o'qitish, uy sharoitida o'qitishga moslashuvni kiritishimiz mumkin. Geometrik tushunchalarni qiziqarli hikoyalar, ertaklar yoki metaforalar orqali tushuntirish ham mumkin. Bu o'quvchilarning tasavvurini boyitadi va mavzuni esda qolishini osonlashtiradi. Masalan, nuqta – bu kichik bir olam, to'g'ri chiziq – ikki cheksizlikka intiluvchi yo'l va hokazo.

Uzoq muddat davolanayotgan o'quvchilar uchun uy sharoitida o'qitishga moslashuvchan materiallar va topshiriqlar tayyorlash kerak. Bu o'quvchining holatini hisobga olgan holda, unga

Bolaga geometriya fanining asosiy qismini tushuntirib bo'lgandan keyin salgina chalg'ish uchun rasmi masala beramiz.

Bunda har bir pedagog o'z tajribasidan, mahoratidan kelib chiqqan holda yondashsa bo'ladi. Masalan men geometriya fani yuqori sinf o'quvchilari uchun ekanligi hisobga olib, quyidagi rasmi masalani bermoqchiman. Bunda bolaning zukkoligini, kvadrat va to'rtburchakni ajrata olish va diqqatini jamlashga yordam beradi. Bu rasmda necha kvadrat bor?

3-rasm

Gospital ta'lim sharoitida har bir fanni hayot bilan bog'lash va unga misollar keltirish, o'tilgan mavzuni mustahkamlash bilan birga, o'quvchining eslab qolish qobiliyatini oshiradi.

Masalan, doira shakli. Bunga nimalar misol bo'la oladi. Uning aylanadan farqi nimada? kabi savollarga javobni misollar bilan tushuntirsak, bolaning yodida qolishi oson bo'ladi.

O'quvchining darsda olgan bilimni mustahkamlash uchun zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish, darsning qiziqarli o'tishiga, mavzularni o'yin tarzida tashkillashtirishga yordam beradi.

Bunday interfaol usullarda biri flippity.net instrumentidan foydalanish.

Bu dasturdan uyga vazifani so'rashda, didaktik materiallar tayyorlashda, mavzuni mustahkamlashda va ayirim mavzularda foydalanish mumkin.

Uyga vazifani so'rashda shu random formasidan foydalanamiz. Bunda random aylanib, o'zi bolani saylaydi. Yana bunda o'quvchilarni guruhlariga ajratish uchun foydalansa bo'ladi.

Didaktik material tayyorlashda esa nafaqat geometriya fani uchun, balki hamma fan o'qituvchilari foydalanish mumkin. Bu esa ham bola uchun, ham o'qituvchi uchun juda qulay.

Bunda bola ishlagan ishlarini o'zi tekshirib, yo'l qo'ygan xato kamchiliklarini to'g'rilaydi. O'qituvchi esa ishlatgan didaktik materiallarini shu joyning o'zida qog'ozga chiqarib, laminant qilish imkonini beradi.

Bu yerda harflarni to'g'ri joylashtirib, geometrik figuralarining nomlarini topamiz. Yana bu flippity.net

imkoniyatlari juda katta. Darsdan tashqari paytda qiziqarli o'yin tashkillashtirsak ham bo'ladi.

Bu yerda qandaydir mavzuga oid topishmoq aytsak va uning javobini katakchalarga yashirib, bolalarga beramiz va bolalar unu topishga harakat qilishadi. Bolalar uning javobini harflab aytadi, agar harf to'g'ri bo'lsa Qor bobo kulib yashnab turadi, agar xato bo'lsa ketma-ket tana a'zolari tushub boradi. Bu birinchidan bolani izlanishiga, o'ylash qobiliyatini

oshirishga va kayfiyatini ko'tarishga yordam beradi.

O'quvchilarning bilimini muskahlamlash uchun Flippity.net, LearningApps, Educaplay, Wordwall dasturlaridan foydalanish, darsning mazmunli, samarali bo'lishini ta'minlaydi. O'quvchining bilimini mustahkamlash uchun Quiz.iz, Kahoot dasturlaridan foydalansak bo'ladi.

Rivojlanayotgan texnologiya asrida bolajonlar telefondan foydalanishlari tabiiy holdir. Shuning uchun har bir o'yinning shtirix kodini olish va uni skaner qilish hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi nazarimda.

Masalan, wordwall dasturida ishlangan o'yin. Bunday o'yinlar bolani darsga jalb qilib, qiziqtirishlani va tafakkurini rivojlantiradi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, albatta, uzoq muddat davolanayotgan o'quvchilar uchun geometriya fani mavzularini o'rgatish usullarini muhokama qilishga tayyorman. Bu o'quvchilar uchun o'qish jarayonini qiziqarli va samarali qilish uchun ushbu usullarni qo'llash yuqori samara beradi.

Mashg'ulotni tashkil etishda o'quvchining kasalligi va davolanish rejimini hisobga olish zarur. O'quvchi qancha vaqt davolanishda ekanligi, qanday dori-darmonlar qabul qilayotgani, qaysi faoliyatlarni bajarishga qodirligi kabi omillarni hisobga olish kerak. O'quvchining o'rganish uslubini va qiziqishlarini aniqlash: Ba'zi o'quvchilar vizual materiallarni yaxshi o'zlashtirsa, boshqalari eshitish orqali yaxshi o'rganadi. O'quvchining qiziqishlarini hisobga olib, ta'lim jarayonini mazmunli, samarali qilish mumkin. Masalan, agar o'quvchi sportga qiziqsa, geometrik shakllarni va ularning xossalarni sport o'yinlari bilan bog'lash mumkin.

Ushbu usullarni qo'llash orqali uzoq muddat davolanayotgan o'quvchilarga geometriya fani mavzularini o'rgatish mumkin. O'qituvchilarning sabr-toqatliligi, tushunishga tayyorligi va o'quvchilarga bo'lgan g'amxo'rliqi o'quvchilarning muvaffaqiyatiga katta hissa qo'shadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.03.2023-yildagi 134-sonli qarori
2. Alimova Nigora Israilovna, Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Turakulova Nafisa Buranovna. (2023). GOSPITAL TA’LIMDA DARS TASHKIL QILISH: Pedagogical Science. *IQRO*, 5(1), 34–38. Retrieved from <https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/1889>
3. B Xoydarov, N Tashtemirova, Isak Asrorov 7-sinf umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinf darsligi